

ISSN 2181-5291

PSIXOLOGIYA

ILMIY JURNAL

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

SCIENTIFIC JOURNAL

№ 3, 2023

www.buxdu.uz

<https://buxdu.uz>

The journal was registered with the certificate № 05-45 on February 25, 2011 at Bukhara Region Press and Information Administration of Uzbekistan Press and Information Agency

According to the resolution №201/3 as of December 26, 2013 of the Presidium of Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan the journal was included into the list of scientific journals in which scholarly articles on the scientific results of dissertations on Psychology must be published.

Address:

200117, Bukhara city,
K.Murtazoyev street, 11
Bukhara State University
Editorial and publishing
Department
Phone: +998 (94) 837-18-38

**The journal is published 4
times a year**

Website: www.buxdu.uz
E-mail:
nashriyot_buxdu@buxdu.uz

Jurnal O'zbekiston Matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasida 2011- yil 25-fevral № 05-45-sonli guvohnoma bilan ro'yxatga olingan.

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2013-yil 26-dekabrda 201/3-sonli qarori bilan psixologiya fanlari bo'yicha dissertatsiya ishlari ilmiy natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:

200117, Buxoro shahri,
K.Murtazoyev ko'chasi, 11-uy
Buxoro davlat universiteti
"Tahririy-nashriyot" bo'limi
Tel: +998 (94) 837-18-38

**Jurnal 1 yilda 4 marta
chiqadi.**

Website:
www.buxdu.uz
E-mail:
nashriyot_buxdu@buxdu.uz

Журнал зарегистрирован Бухарским областным управлением агентства печати и информации Республики Узбекистан. Свидетельство № 05-45 от 25.02.2011г.

Журнал включен в список обязательных выпусков ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан на основании решения ВАК №201/3 от 26 декабря 2013 года для получения учёной степени доктора психологических наук.

Адрес:

город Бухара 200117,
улица М.Икбола, 11
Бухарский государственный
университет
Редакционный отдел
тел: +998 (94) 837-18-38

**Журнал выходит 4 раза в
год.**

Website:
www.buxdu.uz
E-mail:
nashriyot_buxdu@buxdu.uz

PSIXOLOGIYA

ILMIY JURNAL * НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

3-son 2023-yil. * Выпуск 3. 2023 год.

**BOSH MUHARRIR – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
BAROTOV SH. R.**

Psixologiya fanlari doktori, professor.
Xalqaro Psixologiya Fanlari Akademiyasining haqiqiy a'zosi (akademigi)
Действительный член (академик) Международной Академии
психологических наук

**ТАХРИР НАУ'АТИ – РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:**

XAMIDOV O.X.

Buxoro davlat universiteti rektori,
iqtisodiyot fanlari doktori, professor
SHOUMAROV G`B.

Psixologiya fanlari doktori, professor
UMAROV B.M.

Psixologiya fanlari doktori, professor
KOZLOV V.V. (Rossiya)

Psixologiya fanlari doktori, professor
MALI`X S.B. (Rossiya)

Psixologiya fanlari doktori, professor
KOROBENNIKOV I.A. (Rossiya)

Psixologiya fanlari doktori, professor
KARIMOVA V.M.

Psixologiya fanlari doktori, professor
SAFOYEV N.S.

Psixologiya fanlari doktori, professor
BEKMURODOV M.B.

Sotsiologiya fanlari doktori, professor
KADIROV U.D.

Psixologiya fanlari doktori, professor
JABBOROV A.M.

Psixologiya fanlari doktori, professor
OLIMOV Sh.Sh.

Pedagogika fanlari doktori, professor
JUMAYEV R.G`.

Siyosiy fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent

NISHONOVA Z.T.

Psixologiya fanlari doktori, professor
NAZAROV A.M. Psixologiya fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

IBODULLAYEV Z.R.

Tibbiyot fanlari doktori, professor
BEGMATOV A.S.

Falsafa fanlari doktori, professor
HUSEYNOVA A.A.

Falsafa fanlari doktori, professor
MUXAMEDOVA D.G.

Psixologiya fanlari doktori, professor
RUXIYEVA X.A.

Psixologiya fanlari nomzodi, professor
BAROTOVA D.SH.

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
AKRAMOV V.R.

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent
ZARIPOV G.T.

Texnika fanlari nomzodi, dotsent.

MUHARRIRLAR – РЕДАКТОРЫ:

Usmanova M.N. – psixol.fan.nom., dotsent

Muxtorov E.M. – psixol.fan.nom., dotsent

Raxmatova M.M. – filologiya fanlari

bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Abuzalova M.K. - filologiya fanlari doktori,
professor

Sobirova D.A. – psixologiya fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD)

**TEXNIK MUHARRIRLAR – ТЕХ.
РЕДАКТОРЫ:**

Ostanov Sh.Sh, Shirinova M.Sh.,

Tilavov M.H.

MAS'UL KOTIB – ОТВ. СЕКРЕТАРЬ

Sayfullayeva N.Z. – pedagogika fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD)

PSYCHOLOGY

SCIENTIFIC JOURNAL

Issue 3: 2023

EDITOR-IN-CHIEF:
BAROTOV SH. R.

Doctor of Psychology, professor, the member (academician) of International Academy of Psychological Sciences

EDITORIAL BOARD:

XAMIDOV O.X.

Doctor of Economic Sciences, Professor,
The rector of Bukhara State University

SHOUMAROV G.B.

Doctor of Psychology, Professor
UMAROV B.M.

Doctor of Psychology, Professor
The assistant of the editor-in-chief

KOZLOV V.V. (Russia)

Doctor of Psychology, Professor

MALIKH S.B. (Russia)

Doctor of Psychology, Professor

KOROBAYNIKOV I.A. (Russia)

Doctor of Psychology, Professor

KARIMOVA V.M.

Doctor of Psychology, Professor

SAFOEV N.S.

Doctor of Psychology, Professor

BEKMURODOV M.B.

Doctor of Sociology, Professor

KADIROV U.D.

Doctor of Psychology, Professor

JABBOROV A.M.

Doctor of Psychology, Professor

OLIMOV Sh.Sh.

Doctor of Pedagogical sciences,
Professor

JUMAEV R.G.

PhD in Political Sciences, Docent

NISHONOVA Z.T.

Doctor of Psychology, Professor

NAZAROV A.M.

PhD of Psychology

IBODULLAEV Z.R.

Doctor of Medical Sciences, Professor

BEGMATOV A.S.

Doctor of Philosophy, Professor

HUSEYNOVA A.A.

Doctor of Philosophy, Professor

MUXAMEDOVA D.G.

Doctor of Psychology, Professor

RUXIYEVA X.A.

Candidate of Psychology, Professor

BAROTOVA D.SH.

Doctor of Psychology, Docent

AKRAMOV V.R.

Doctor of Medical Sciences, Docent

ZARIPOV G.T.

Candidate of technical sciences, Docent

EDITORS:

Usmanova M.N. – Candidate of
Psychology, Docent

Mukhtorov E.M. – Candidate of
Psychology, Docent

Raxmatova M.M. – Doctor of
Philosophy in Philological Sciences

(PhD), Docent

Abzalova M.K. – Doctor of Philological,
Professor

Sobirova D.A. PhD of Psychology

TECHNICAL EDITORS:

Ostanov Sh.Sh, Shirinova M.Sh.,

Tilavov M.Kh.

EXECUTIVE SECRETARY

Sayfullaeva N.Z. – Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Sharifova Mahliyo Zarif qizi
Kogon shahar 14-son DMTT psixologi

TALABALARDA O'Z USTIDA MUSTAQIL ISHLASH FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarda o'z ustida mustaqil ishlash faoliyatini shakllantirishning psixologik xususiyatlari hamda mustaqil ta'limni samarali tashkil etish mazmunini ishlab chiqish va uni shakllantirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. talabalarda mustaqil ta'limni samarali tashkil etish haqidagi bilimlarini shakllantirish metodikasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish; talabalarda kasbiy ta'lim o'qituvchilarida mustaqil ta'limni samarali tashkil etishni o'rganish jarayonida maqbul shakl, usul va vositalarni qo'llashni tashkil etish yo'llarini aniqlash; talabalarda bo'lajak kasbiy ta'lim o'qituvchilarida mustaqil ta'limni samarali tashkil etish usullarini o'rganishga yo'naltirilgan pedagogik-psixologik jarayonning samaradorlik darajasini aniqlash borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar: suhbat, anketa, test, pedagogik tahlil, kuzatish, savol-javob, pedagogik tajriba-sinov, mustaqil ta'lim, rivojlanish, intellektual taraqqiyot, qobiliyatli, kasbiy ko'nikma, tafakkur.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НАД СОБОЙ

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические особенности формирования у учащихся самостоятельной трудовой деятельности над собой, а также разрабатываются методические рекомендации, направленные на разработку содержания эффективной организации их самостоятельного обучения и его формирование. В статье обсуждаются разработка и внедрение в практику методики формирования у обучающихся знаний об эффективной организации самостоятельного обучения, определение путей организации применения оптимальных форм, методов и средств в процессе обучения эффективной организации самостоятельного обучения обучающихся у педагогов профессионального образования, речь идёт об определении уровня эффективности педагогико-психологического процесса, направленного на изучение способов эффективной организации у обучающихся самостоятельного обучения будущих педагогов профессионального образования.

Ключевые слова: беседа, анкета, тест, педагогический анализ, наблюдение, вопросы и ответы, педагогические опытно-экспериментальные работы, самостоятельное обучение, развитие, интеллектуальный прогресс, одарённость, профессиональные навыки, мышление.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF THE ACTIVITY OF INDEPENDENT WORK ON ONESELF IN STUDENTS

Abstract. In this article, the psychological characteristics of the formation of independent work in students, as well as the development of the content of the effective organization of independent education and methodical recommendations aimed at its formation have been developed. Development and implementation of the methodology for the formation of knowledge on the effective organization of Independent Education in students; determination of ways to organize the use of acceptable forms, methods and means in the process of learning how to effectively organize independent education in teachers of professional education in students; it is spoken about determining the level of effectiveness of the pedagogical-psychological process aimed at studying the methods of effective organization of Independent Education in future teachers of professional education in students.

Key words: conversation, questionnaire, test, pedagogical analysis, observation, question and answer, pedagogical experience-testing, independent education, development, intellectual development, capable, professional skills, thinking.

Kirish. Ma'lumki, ta'lim tizimi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning barcha bo'g'inlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, yoshlarni ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish, ilm-fan, ta'lim hamda ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish asosiy vazifa hisoblanadi.

Mustaqil Respublikamiz ta’lim tizimi o’ziga xos rivojlanish davrini boshdan kechirmoqda, ta’lim – tarbiya mazmunini milliyashtirish, ya’ni o’zimizning juda boy o’tmishimiz va tariximiz, madaniyatimiz va ma’naviyatimiz, fanimiz va tilimiz o’z mohiyati bilan yuksak insoniy, axloqiy mazmunga ega bo’lgan milliy-urf odatlarimiz asosida yanada takomillashtirilib, jahon ta’lim standartlari darajasida modernizatsiyalashtirilmoqda. Amalga oshirilayotgan ushbu islohotlarning zaminida jamiyatimiz kelajagi bo’lgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, yurt ravnaqi uchun mas’ul etib kamol toptirish, ular qalbida yuksak g’urur hislarni to’lqinlantirish yotadi. Bu ayniqsa, talabalarni, bo’lg’usi o’qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularning metodik tayyorgarligini orttirishda mustaqil ishlarning o’ziga xos talablar asosida tashkil etish, ularni metodik tizimini yaratishni talab etadi.

Hozirgi yoshlarimizning har tomonlama kuchli, bilimli, dono, ilmiy salohiyatli, tafakkur doirasi shakllangan, qobiliyatli, kasbiy ko’nikma, malakalarini yetarli darajada egallagan bo’lishlari talab qilinadi. Buning uchun esa, yoshlarimizni ilm fanning so’nggi yutuqlaridan xabardor qilgan holda, ularga o’z tariximiz, milliy qadriyatlarimiz, ma’naviy meroslarimiz haqida ma’lumotlar berish, ularni kasbiy madaniyatini shakllantirishimiz zarur. O’tmishsiz kelajak bo’lmaganidek, o’z tarixini, qadriyatlarini, madaniyatini bilmagan xalqda ilm-fan va boshqa sohalarida ham taraqqiyot bo’lmaydi.

Mavzu bo’yicha adabiyotlar tahlili. Mamlakatimiz psixolog olimlaridan N.Sayidahmedov, P.T.Magzumov, A.R.Xodjaboyev, R.Mavlonova, U.N.Nishonaliyev, E.T.Choriyev, N.A.Muslimov, O.A.Qo’ysinov va boshqalar o’z tadqiqotlarida talabalarning o’z ustilarida mustaqil ishlashning tashkiliy va metodik asoslari borasida fikr yuritganlar.

Shuningdek, fikr tarbiyasiga qaratilgan ilmiy-amaliy manbalar eng qadimgi yozma yodgorliklardan bo’lmish «Avesto» da ezgu fikr, ezgu so’z va ezgu amal ko’rinishida o’z ifodasini topgan. Sharqning buyuk allomalari bo’lmish Al-Buxoriy, At-Termiziy, Burxoniddin Marg’iloniy, Mahmud Qoshg’ariy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Sa’diy SHERoziy, Alisher Navoiy, Bobur, Maxmudxo’ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy kabi mutafakkirlarimizning ijodiy faoliyatida bu borada chuqur fikr-mulohazalar yuritilgan.

Talabalarda o’z ustida mustaqil ishlash faoliyatini tashkil qilishni pedagogik-psixologik muammo sifatida T.R.Niyazmetova, R.Saidova, A.I.Axmedov, B.M.Turdiyeva, N.A.Muslimov, O’Q.Tolipov, Sh.S.Sharipov, Z.Nishonova, J.Tolipova, N.Xalilov, S.Matchanov, T.Niyazmetova va boshqalar o’z ishlarida tadqiq qilishgan.

Psixolog olim S. Matjonovning tadqiqot ishi talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishga bag’ishlangan bo’lib, unda darslarda talabalarning og’zaki va yozma ijodiy ishlarini tashkil etish masalalari tadqiq qilingan. Zero, ma’naviy barkamol avlodni shakllantirishda ijodiy ishlar va mustaqil faoliyat yuritish o’z-o’zidan erkin tafakkurni talab qiladi. Mustaqil tafakkuri, o’z nuqtai nazariga ega bo’lmagan talaba ijodkor bo’la olmaydi, mustaqil faoliyat yuritilmaydi.

Talabalarda o’z ustida mustaqil ishlash faoliyatini tashkil qilish mustaqil ta’lim va uning ma’naviy-kasbiy mohiyati bo’yicha konseptual yondashuvlar D.Krotval (AQSH), A.Dobrolskiy, V.Okon’ (Pol’sha), P.Gal’pern, K.Talzina, V.Buryak, S.Bondorenko, V.Slastenin, E.SHIyanov (Rossiya), S.Rajabov, X.Ibragimov, M.Ochilov, N.Saidahmedov, O’Q.Tolipov, X.To’raqulov, M.Quronov (O’zbekiston) va boshqalarning ishlarida bayon etilgan.

Bugungi kunda mustaqil ta’limni orqali talabalarning o’z ustilarida mustaqil ishlash faoliyatini tashkil etish jarayonini axborot texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Ayni paytda ta’limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning yagona konsepsiyasi to’la shakllanmagan bo’lsada, talaba va o’qituvchi munosabatlarini modellashtiruvchi kompyuter o’qitish tizimi kun sayin rivojlanmoqda. Shuningdek, ayni paytda mustaqil ta’limga va talabalarni mustaqil o’z ustilarida ishlashga bo’lgan innovatsion yondashuvlar islohotlar talabi darajasida to’laqonli o’z yechimini topolgan emas. Talabalarning mustaqil ta’limini yo’lga qo’yishga qaratilgan ta’lim prinsiplari, qonuniyatlar hamda uni amalga oshiruvchi interfaol metodlar metodikasi to’liq modernizatsiya qilinmagan. Bu borada ilgari surilgan pedagogik g’oyalarni generatsiyalash hamda uni yaxlit tizim holiga keltirish muammosi hal etilmagan. G’oyalarni integratsiyasi jarayonida mustaqil ta’lim texnologiyasining o’rni hozircha pedagogik jihatdan alohida tadqiqot ob’ekti sifatida o’rganilmagan. Shunga ko’ra biz tomondan olib borilayotgan tadqiqot ishining maqsadi: ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi talablariga muvofiq mustaqil ta’lim texnologiyasi asosida bo’lajak kasbiy ta’lim o’qituvchilarining erkin ijodiy tafakkuri va shunga qaratilgan pedagogik g’oyalar samaradorligini kafolatlovchi ta’lim mazmunini takomillashtirishga lozim.

Talaba yetuk, raqobatbardosh kadr darajasiga yetishishi uchun o’z ustida mustaqil ishlashning o’rni beqiyosdir. Biz mustaqil ta’limni yo’lga qo’ya olsak, uni tashkillashtira olsakgina Kadrlar tayyorlash Milliy dasturining asosiy talablaridan biri zamon talablariga javob bera oladigan, har tomonlama yetuk,

raqobatbardosh, qo‘yilgan muammoni mustaqil hal qilish layoqatiga ega, o‘z ustida ijodiy ishlab boradigan mutaxassislar tayyorlay olamiz. Talabalarining o‘z ustida mustaqil ishlashini rejalashtirish, tashkil qilish va buning uchun barcha zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, ma’ruza va laboratoriya mashg‘ulotlari davomida talabalarni o‘qitish bilan bir qatorda ularni ko‘proq izlanishga, o‘qishga o‘rgatish, bilim olish yo‘llari va manbalarini ko‘rsatish, mustaqil ta’lim olish uchun yo‘llanmalar berish oliy o‘quv yurtlarda talabalarni yetuk kadr darajasida shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur ishni tashkil etish esa oliy ta’lim muassasasida pedagoglar oldiga o‘quv mashg‘ulotlarini zamon talablari darajasida olib borish bilan birgalikda talabaning mustaqil faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish va takomillashtirish vazifasini qo‘yadi.

Talabalar ko‘pincha darslikda berilgan materialni ongli o‘zlashtirmay, faqat yodda saqlab qoladilar va o‘qituvchiga so‘zlab beradilar. Bunday talabalar kasbiy faoliyatda ham faqat topshiriq asosida ishlashga o‘rganib qoladilar. Ular berilgan «Namuna» asosidagina ish yuritadilar. Natijada faol mustaqil tafakkurga ega bo‘lishga intilmaydilar. Bu quyidagi xulosalarda ifodalanadi: o‘qituvchi ularga murakkab materialni tushuntirib beradi va talaba tayyor material asosida ish ko‘radi, biroq undan murakkabroq material ustida ishlamaydi. O‘qituvchi kitobda yozilgandan ko‘ra talabalarining mustaqil ishlashlari uchun oddiyroq, tushunarliroq tilda tushuntirib beradi.

O‘tkazilgan tajriba-sinov natijalarining tahlili

Talabalarni mutaxassislik fanlarini laboratoriya va seminar mashg‘ulotlarida mustaqil ta’limini shakllantirishda axborot texnologiyalaridan foydalangan holda tajriba-sinov ishlari amalga oshirildi.

Tajriba-sinov ishlarining dastlabki bosqichida talabalarga laboratoriya va seminar mashg‘ulotlarida taqdim etiladigan axborotlarning mazmuni asosida mustaqilishlarning mazmuni, shakl va vositalari ishlab chiqildi.

1. Asosiy tajriba-sinov bosqichida mustaqil ta’lim mazmuni va metodlari laboratoriya va seminar faoliyatida sinab ko‘rildi.
2. Yakuniy tajriba-sinov bosqichida talabalar mustaqil ta’limi samaradorligi shakllanganlik natijalari tahlil qilindi.

Tadqiqot ishi yuzasidan amalga oshirilgan tajriba-sinov ishlarida Oliy ta’limdan 58 nafar talaba ishtirok etdi.

1-jadval

Tajriba-sinov maydonlari	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi	Jami talabalarsoni
	_____	_____	
Buxoro davlat universiteti 3-4 bosqich talabalar	30	28	58
Jami	30	28	58

O‘tkazilgan ilmiy-tadqiqotda tajriba va nazorat guruhlarini talabalarining mustaqil ta’limni samarali tashkil etish topshiriqlariga bergan javoblari natijalarini tahlil etamiz.

1. Talabalarni zamonaviy pedagogika fanining nazariy – tarixiy asoslariga doir bilimlar bilan qurollantirish katta ahamiyat kasb etadi. Bu bilimlar bo‘yicha savollarga javoblari tajriba guruhini o‘rtacha bali 84,2 ni va nazorat guruhini o‘rtacha bali 71,6 balni tashkil etdi. Ballar orasidagi farq unchalik katta bo‘lmasligining sababi nazorat guruh talabalarida pedagogika nazariyasi va tarixiga oid bilimlari yetarli bo‘lmasada boshlang‘ich ma’lumotlarga egaliklaridadir .

2. Pedagogika va psixologiya nazariyasi tushunchasi, uning kategoriyalari, tarbiya jarayonining qonuniyatlarini o‘rganish faqat dars jarayonida emas, balki hayotda ham kerak bo‘ladi. Bu bilimlar bo‘yicha savollargaga javob bergan tajriba guruh talabalarini o‘rtacha bali 81,6 balni va nazorat guruhini o‘rtacha bali 61,6 balni tashkil etdi. Ballar orasidagi farq 20 balni tashkil etadi.

3. Psixologiya sohasiga oid fanlarini o‘qitishda uni qanday kasblarda qay holda ishlatilishi topshiriqlariga javob bergan tajriba guruh talabalarini o‘rtacha balli 80,6 balni va nazorat guruhini o‘rtacha bali 59,3 balni tashkil etdi. Ballar orasidagi farq 21,3 balni tashkil etadi.

Fanga oid topshiriqlarga javob bergan tajriba guruh talabalarining o‘rtacha bali 82,9 balni va nazorat guruhini o‘rtacha bali 66,6 ni tashkil etdi. Ballar orasidagi farq 16,3 balni tashkil etadi.

Psixologik va pedagogik adabiyotlar bilan ishlashga oid topshiriqlarga javob bergan tajriba guruh

talabalarining oʻrtacha bali 81,5 balni va nazorat guruhini oʻrtacha bali 62,4 ni tashkil etdi. Ballar orasidagi farq unchalik katta boʻlmasligining sababi nazorat guruh talabalarida pedagogikaga oid bilimlari yetarli boʻlmasada boshlangʻich maʼlumotlarga egadir.

4. Pedagogik terminologiyani bilish boʻyicha topshiriqlarga javob bergan tajriba guruh talabalarini oʻrtacha bali 80,6 balni va nazorat guruhini oʻrtacha bali 59,3 balni tashkil etdi. Ballar orasidagi farq 21,3 balni tashkil etadi. Kasblarni farqlarini bilish boʻyicha nazorat guruhini oʻrtacha balini past ekanligini koʻramiz.

5. Fanga oid savollardan unumli foydalanishga oid bilimlar boʻyicha topshiriqlariga javob bergan tajriba guruh talabalarining oʻrtacha bali 82,9 balni va nazorat guruhini oʻrtacha bali 66,6 ni tashkil etdi. Ballar orasidagi farq 16,3 balni tashkil etadi.

6. Taʼlim va tarbiyani mujassamlashtira olishga oid topshiriqlariga javob bergan tajriba guruh talabalarining oʻrtacha bali 81,5 balni va nazorat guruhini oʻrtacha bali 62,4 ni tashkil etdi. Nazorat guruhining oʻrtacha bali 62,4 ballni tashkil etishi va ular orasidagi farq uncha katta boʻlmasligiga sabab talabalarni kasbga yoʻnaltirish mashgʻulotlarida kasbiy tarbiyaga oid bilimlarni olganligi va topshiriqlar bajarganligidir. Bu bilimlar pedagogika nazariyasi va tarixi faniga nisbatan oʻrgatilib tajriba guruhlaridagi oʻrtacha balning 19,2 balga oʻsishiga sabab boʻldi.

Taʼlim - tarbiyani shakllantirilganligiga oid topshiriqlariga javob bergan tajriba guruh talabalarining oʻrtacha balli 81,4 balni va nazorat guruhini oʻrtacha bali 61,3 ni tashkil etdi. Ballar orasidagi farq 20,2 balni tashkil etadi.

Pedagogika metodlarini oʻrgatish orqali uni ilmiy asoslab berish kabi koʻrsatkichlarini hisobga olib ularning malakalari shakllanganligini koʻrdik. Bu bilimlar boʻyicha topshiriqlariga javob bergan tajriba guruh talabalarining oʻrtacha bali 80,8 balni va nazorat guruhining oʻrtacha bali 64,1 ni tashkil etdi.

Talabalarda o'z ustida mustaqil ishlash faoliyatini shakllantirishda mustaqil ta'limni samarali tashkil etish natijalari

2-jadval

№	Baholash mezon	-			
		oliy taʼlim			
		Tajriba guruhi		Nazorai guruhi	
		Tajriba boshi	Tajriba oxiri	Tajriba boshi	Tajriba oxiri
	Guruh talabalari	30	30	28	28
1.	“5”	3	5	2	3
2.	“4”	2	8	1	4
3.	“3”	10	17	8	10
4.	“2”	15	-	17	11
	Sifat koʻrsatkich	16%	43%	11%	25%
	Oʻrtacha qiymat	2,7	3,6	2,5	2,9
	Samardorlik	1,3		1,1	

Talabalarining mustaqil ishlarni taqdim etish natijalari boʻyicha aytish mumkinki, tajriba guruhi aʼzolari maksimal balning 80,8 foizini olishga muvaffaq boʻlganlar, nazorat guruhida bu koʻrsatkich 62,3 foizga teng. Ular orasidagi farq 18,5 foizni tashkil etdi.

Xulosa. Olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalari sifatida quyidagicha xulosalar chiqarish mumkin.

Oliy taʼlim talabalarining darsdan tashqari mashgʻulotlarda mustaqil taʼlimni shakllantirish hamda tashkil etishlari uchun quyidagilarga eʼtibor berishlari zarur. Mustaqil taʼlimda qoʻllanilgan tajriba va usullarni oʻrganish hamda ota-onalarning talabalarni tushunishi, undan xabardorlik darajasini;

Darsdan tashqari mashgʻulotlarda mustaqil taʼlim samaradorligini oshirishning nazariy asoslarini oʻrgatish;

Oliy taʼlimda mustaqil taʼlimni shakllantirishda zamonaviy oʻqitish texnologiyasining muhim komponentlaridan foydalanildi. Oliy taʼlimning darsdan tashqari mashgʻulotlarda mustaqil taʼlimni

shakllantirishda talabalarni kasbiy bilimni oshirish talablari yoritildi. Oliy ta'lim talabalari xalqimizning milliy-ma'naviy merosidan, ulug' siymolarimizning muomala odobini shakllantirish haqidagi ta'limotlaridan, tajribali o'qituvchi va o'z kasbining yetuk mutaxassislarining ish tajribalaridan foydalanadilar.

Shularni e'tiborga olgan holda, ta'lim jarayonida darsdan tashqari mashg'ulotlarda mustaqil ta'limni shakllantirishning mazmuni, zamonaviy o'qitish texnologiyalari, kasbiy bilimlar va ta'limni tashkil etish turlaridan foydalangan holda ongli holatda o'zlashtirish va faoliyat jarayonida unga amal qilishni taqozo etadi.

Adabiyotlar:

1. G'oziev E. Umumiy psixologiyasi. -T.: O'qituvchi. 2006. -185 b.
2. Jalilova S.X. “Amaliy psixologiya” T: 2008yil. 104 bet.
3. Karimova V.M. “Amaliy psixologiya” O'quv qo'llanma. T. 2003y 118- bet.
4. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии: Начальная школа. Пособие для учителя. - Ростов на Дону: Реникс. 2003. - 448 с.
5. Norov Sh. Ta'lim sifatini boshqarishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni.”Kasb-hunar ta'limi” jurnali №1 2007 yil 10 bet.